

ОДИЛ СУДЛОВНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА СУДЬЯЛАРНИНГ ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИГИ

Тоқсанбаева Айжамал Манғытбай қызы

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Юридика факультети талабаси

***Аннотация:** Ушбу мақолада одил судловни амалга ошириш жараёнидаги энг муҳим омил сифатида хизмат қилиши керак бўлган судьяларнинг юридик жавобгарлик масаласи илгари сурилган. Шу масалага боғлиқ суд-ҳуқуқ тизимимиздаги муваффақиятли жиҳатлари ва озриқли нуқталари юридик факт ва манбалар билан кўрсатиб берилган.*

***Калим сўзлар:** Суд-ҳуқуқ тизими, одил судлов, юридик жавобгарлик, механизм, ҳуқуқий мақом, хориж тажрибаси.*

***Abstract:** In this article, the question of legal responsibility of the judge, which should serve as an important factor in the process of justice implementation, is put forward. The successful aspects and painful points of our judicial system related to this issue are shown with legal facts and sources.*

***Key words:** Judicial system, justice, legal responsibility, mechanism, legal status, foreign experience.*

Сўнгги йилларда мамлакатимизда суд ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш, фуқароларнинг одил судловга эришиш даражасини юксалтириш, чинакам мустақил суд тизимини яратиш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, Президентимиз судларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш биз учун энг устувор вазифа эканлигини, суд бирон-бир мансабдор шахснинг қўли етадиган идорага айланиб қолишига мутлақо йўл қўймаслик шартлигини таъкидлайди[1.3].

Судья одил судловни амалга ошириш тизимида марказий ўринни эгаллайди. Судья ўзига қонун билан юкланган масъулиятли вазифани амалга ошириб, барча учун мажбурий бўлган қарор қабул қилади. Судьяларнинг одил судловни амалга ошириш борасидаги яқка тартибдаги фаолияти фуқароларнинг Конституция билан кафолатланган суд ҳимоясида бўлиш ҳуқуқининг таъминланиши ва суд идораларининг нуфузига бевосита таъсир кўрсатади.

Судьянинг юридик жавобгарлиги тушунчасини юридик жавобгарлик тушунчаси билан ўзаро боғлиқ ҳолда ўрганиш талаб этилади. Юридик жавобгарлик масаласи ҳуқуқшунослик фани томонидан узоқ вақтдан буён кенг қамровли тарзда ўрганиб келинаётган бўлса, судьяларнинг жавобгарлиги масаласи, унинг долзарблигига қарамадан, комплекс тарзда илмий таҳлил этилмаган[2.25].

Ўзбекистон миллий қонунчилигига кўра, юридик жавобгарликнинг фуқаролик, жиноий, маъмурий, интизомий, моддий ва процессуал турлари ажратиб кўрсатилади. Аммо, қонунда одил судловни амалга ошириш жараёнида судья томонидан содир этилган хато ва камчиликлар учун уни фақат интизомий ёки жиноий жавобгарликка тортиш масаласигина алоҳида ажратиб кўрсатилган. Бунда, маъмурий ёки фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик масалалари ёритилмаган.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, қонунга хилоф тарзда ҳукм этиш, жиноий жавобгарликка тортиш, эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олишни ёки муносиб хулқ-атворда бўлиш ҳақида тилхат олишни қўллаш, қамоқ тариқасидаги маъмурий жазони бериш натижасида фуқарога етказилган зарар терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар, суриштирув, дастлабки тергов, прокуратура органлари ва суднинг мансабдор шахслари айбидан қатъи назар, қонунда белгиланган тартибда давлат томонидан тўла ҳажмда тўланиши кафолатланган[3.68]. Аммо, ҳозиргача одил судловни амалга ошириш жараёнида улар томонидан етказилган зарар учун уларни фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка тортиш масалалари регламенти яратилмаган.

Шунингдек, одил судловни амалга ошириш жараёнида судьяларнинг процессуал жавобгарлиги масаласи ҳам қонунчилик билан мустаҳкамланмаган. Аммо, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги, Фуқаролик процессуал, Иқтисодий процессуал ва Жиноят-процессуал кодексларида суд жараёнида иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқий ҳолатининг белгиланганлиги, шунингдек судья томонидан ғаразгўйлик ёки бошқа қоидабузарликлар содир этилган тақдирда унга нисбатан раддия бериш нормаларининг мавжудлиги тадқиқотчилар томонидан процессуал жавобгарлик категориясини алоҳида ажратиб кўрсатиш учун имконият яратади.

Судьялар томонидан одил судлов фаолияти ўзларига қонун билан юклатилган ҳуқуқ ва бурчларини тўғри бажариш орқали процессуал фаолият доирасида амалга оширилади.

Бевосита суд ишларини юритишга раҳбарлик қилувчи процесс иштирокчиси сифатида судьялар, бир томондан унга одил судлов фаолиятини амалга ошириш ваколатини берган давлат билан, иккинчи томондан процессда

иштирок этувчи бошқа шахсларга нисбатан икки тарафлама ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлади.

Ўзбекистон Республикасида судьяларнинг юридик жавобгарлигини тартибга солувчи ҳуқуқий асослар етарлича яратилмагани, одоб-ахлоқ қоидалари бузилганлиги ёки меҳнат интизоми бузилганлиги ҳолатлари ўртасидаги аниқ чегаранинг мавжуд эмаслиги, унинг жавобгарлигига оид иш юритилиши расмийлаштирилишининг мукамал тартиби ишлаб чиқилмаганлиги судьяларнинг ўзга шахслар ҳуқуқига путур етказилишига сабаб бўлган ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги учун жавобгарлиги масаласини ҳал этишда қатор қийинчиликлар келиб чиқишига сабаб бўлмоқда.

Судларда иш юритишнинг барча босқичларида ҳамда барча судларда самарали механизмларнинг мавжудлиги, шу жумладан, судьялар ҳуқуқий мақомининг илмий концепциясининг ишлаб чиқиши, соҳада норматив-ҳуқуқий базанинг яратилиши билан бевосита боғлиқ ҳисобланади.

Судьянинг ҳуқуқий мақоми ўз мазмунига кўра кўп қиррали ва кенг тушунча бўлганлиги, юридик адабиётларда уни турли нуқтаи назар ва ёндашувлар орқали ёритилишига сабаб бўлган.

Судьянинг ҳуқуқий мақоми масаласини тадқиқ этишда, авваламбор, судья тушунчасига таъриф бериш лозим бўлади. Қонунчилигимизда судьяларга қонунга мувофиқ одил судловни амалга оширишга ваколат берилган шахслар сифатида таъриф берилган[4.7].

Хорижий давлатлар, хусусан, МДҲ давлатларининг қонунчилигида ҳам судьяларнинг ҳуқуқий мақомига таъриф берилган.

Масалан, Молдова Республикасининг «Судьялар мақоми тўғрисида»ги Қонунида судьяга конституциявий тартибда одил судловни амалга ошириш ҳуқуқи берилган ва қонун асосида ўз вазифаларини бажарувчи шахс эканлиги таъкидланган.

Қирғизистон Республикасининг «Судьялар мақоми тўғрисида»ги Конституциявий Қонунида ҳамда Россия Федерациясининг «Россия Федерацияси судьяларининг мақоми тўғрисида»ги Қонунида ҳам судья мақомига шу тартибда таъриф берилган.

Юридик адабиётларда эса, судьянинг ҳуқуқий мақомига бирмунча бошқачароқ таъриф берилган. Масалан, М.Абилкаиров «Қозоғистон Республикаси суд тизими ва судьялар мақоми тўғрисида»ги Қозоғистон Республикаси Қонунининг 29-моддасида назарда тутилган талабларига жавоб берувчи, доимий асосдаги ваколатлар билан таъминланган, қонунда белгиланган тартибда лавозимга тайинланадиган ёки сайланадиган давлатнинг фуқаролари ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, Конституция, қонунлар ва бошқа

норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ҳамда Қозоғистон Республикаси халқаро шартномаларининг ижросини таъминлашга даъват этилган, мамлакатнинг бутун ҳудудида мажбурий характерга эга қарор қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган жиноят, фуқаролик ва бошқа соҳадаги одил судловни амалга ошириш борасидаги ҳокимият ваколатини амалга оширувчи мустақил мансабдор шахс сифатида таърифлаган[5.46].

Мазкур тушунчани айрим олимлар эгаллаб турган лавозимидан келиб чиқувчи ҳуқуқ, мажбурият ва жавобгарлик билан боғлашса, олимларнинг яна бир қисми ҳуқуқ субъекти эканлиги, лавозим бўйича вазифалари, асосий функциялари, ҳуқуқ, мажбурият, кафолат, фаолиятининг ҳуқуқий шакли, ўзаро муносабатлар шакли билан боғлашади.

Олимлар томонидан ўтказилган тадқиқотларнинг барчасида ҳам судьянинг юридик жавобгарлиги масаласи унинг ҳуқуқий мақомининг алоҳида элементи сифатида ўрганилмаган.

Бизнинг фикримизча, айнан мазкур элемент судьяларнинг хулқ-атвори ҳуқуқий чегаралар доирасида бўлишини, улар томонидан ҳуқуққа хилоф ҳаракатлар содир этилишининг олди олинишини таъминловчи асосий омил ҳисобланади.

О.Н.Бабаева судьянинг мақоми қуйидаги таркибий қисмлардан иборатлигини таъкидлайди:

- а) судьянинг ҳуқуқ лаёқати ва муомала лаёқати;
- б) қонунчиликда унга берилган ҳуқуқ ва мажбуриятлари;
- в) ушбу ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг кафолатлари;
- г) ўзига юклатилган вазифаларни лозим даражада бажарилиши учун жавобгарлиги[6.134].

Г.Т.Ермошин судьялар мақомида қуйидаги иккита таркибий қисмни ажратади:

биринчидан, судья мақомининг процессуал қисми, яъни давлат хизматчиси лавозимини эгаллаган шахс сифатида унинг процессуал қонунларда белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятлари. Унинг фикрича, судья мақомининг ушбу таркибий қисми конституциявий, фуқаролик, жиноят ва арбитраж суд ишларини юритиш ҳамда маъмурий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни кўриб чиқишнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш жараёнида тадқиқ этилади;

иккинчидан, судьянинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини унинг фуқаро сифатидаги жамиятда тутган алоҳида ўрни белгилайди. Мазкур алоҳида ижтимоий ҳолат, ўз мазмунига кўра судьянинг бевосита одил судловни таъминлаш жараёнида амалга оширадиган ҳуқуқ ва мажбуриятлари

таъминланишини, ўз ҳокимиятини амалга оширишини кафолати ҳисобланади[7.14].

Ўзбекистон Республикасининг «Судлар тўғрисида»ги Қонуни Ўзбекистон Республикасида судьянинг ҳуқуқий мақомини белгиловчи асосий ҳужжат бўлиб, унда назарда тутилган қоидаларнинг таҳлилидан судьяларнинг ҳуқуқий мақоми куйидаги таркибий қисмлардан иборатлиги ҳақида хулоса қилиш мумкин:

- а) судья ҳуқуқий мақомининг тамойиллари;
- б) судьяликка номзод ва судьяларга қўйиладиган талаблар;
- в) судьяларни тайинлаш тартиби;
- г) судьянинг судьялар ҳамжамиятининг аъзоси ва суд муҳокамаси иштирокчиси сифатидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари;
- д) судьянинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатлари;
- е) судьянинг ваколатини тўхтатиш ва тугатиш тартиби;
- ж) судьянинг ўз вазифаларини лозим даражада бажариши учун жавобгарлиги.

М.И.Клеандров эса, судьянинг ҳуқуқий мақоми бир-бирини тўлдирувчи одобахлоқий, руҳий, жисмоний, ижтимоий ва бошқа таркибий қисмлардан иборат эканлигини таъкидлайди.

Судьянинг ҳуқуқий мақомининг ўзига хослиги шундаки, у бир вақтнинг ўзида куйида кўрсатилган бир нечта кўринишдаги ҳуқуқий муносабатлар субъекти бўлади:

1) жиноий ҳуқуқий муносабатларнинг субъекти сифатида унга Жиноят кодекси билан тақиқланган қилмишни содир этмаслик (масалан, фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилигини бузиш, пора олиш, айбсиз кишини жавобгарликка тортиш);

2) чиқарилган суд қарори қонунга зид, асоссиз ва адолатсиз бўлса қонунда белгиланган шахслар[8.92] мазкур қарорлар устидан шикоят беришлари ёки протест билдиришлари мумкин. Бундай ҳолларда судья жиноят-процессуал жавобгарлик субъекти ҳисобланади;

3) Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг хулосаси олинган ҳолларда судья маъмурий-ҳуқуқбузарликка оид жавобгарликка тортилиши;

4) одил судловни амалга ошириш чоғида қонунийлик бузилганлиги; суд ишини ташкил этишда бепарволиги ёки интизомсизлиги оқибатида йўл қўйилган камчиликлар; судьялик шаъни ва кадр-қимматига доғ туширадиган ҳамда суднинг обрўсини туширадиган қилмиш содир этганлиги; судьялар одоб-ахлоқи қоидаларини бузганлиги учун интизомий жавобгарликка тортилиши мумкин[9.5].

Е.Б.Абрасимованинг фикрига кўра эса, судьяларнинг ҳуқуқий мақоми:

- 1) тайинлаш ва сайлаш тартиби;
- 2) ваколатини тугатиш тартиби;
- 3) судьяларнинг ваколатлари, уларни амалга ошириш тартиби ва ваколатлари;
- 4) мазкур субъект ҳуқуқий мақомининг бошқа давлат ҳокимияти вакиллари билан фарқловчи хусусиятлари[10.564].

Шунингдек, назаримизда, Е.Б.Абрасимованинг судья ҳуқуқий мақомининг бошқа давлат ҳокимияти вакиллари билан фарқловчи хусусиятларини судья ҳуқуқий мақоми элементлари мажмуининг ажралмас қисми сифатида ҳисоблаш ҳақидаги фикрини асосли деб бўлмайди. Чунки, мазкур элементнинг хусусияти у томондан олдин саналган бошқа элементлар билан қамраб олинади. Хулоса қилиб айтганда, судьяларнинг ҳуқуқий мақоми лавозимга киришиш – қасамёд қилиш, одил судловни амалга ошириш учун қонун билан берилган ваколатлари, судлов фаолиятининг кафолатлари, судьялар жавобгарлигининг элементлар мажмуи деб баҳолаш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. М. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимга бағишланган «Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир» номли маъруза. Тошкент. 7 декабрь 2019 й.
2. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. О повышении ответственности судей в Российской Федерации // Журнал российского права. 2006. №3. – С. 22-25.
3. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. <http://lex.devon.uz/docs/180552>.
4. Ўзбекистон Республикасининг «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг 60-моддаси.
5. Абилкаиров М. Закон – немой судья, судья – говорящий закон // Правовая реформа в Казахстане. 2003. № 3. – С. 46-47.
6. Бабаева О.Н. Проблемные вопросы статуса мировых судей Российской Федерации // Вестник Воронеж. Гос. Ун-та. Серия: право.2007. № 1(2). – С. 134.
7. Ермошин Г.Т. Правовой статус судьи Российской Федерации : учеб. пособие. М., 2004. – С. 14.
8. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 497², 498 ва 510-моддалари // Тошкент, «Адолат». 2018 й.
9. Ўзбекистон Республикасининг «Судлар тўғрисида»ги Қонуни, 2000 йил 14 декабрь // <http://lex.uz/docs/68532>.
10. Судебная власть / Под ред. И.Л.Петрухина. М.: ООО ТК Велби, 2003. – С. 564.